

УДК 543.4

DOI 10.5281/zenodo.14843753

Научная статья

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА
ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО**

**DETERMINATION OF THE MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF RAW
MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DRUGS FOR THE
TREATMENT OF DERMATOLOGICAL DISEASES OF HUMANS AND
ANIMALS BASED ON BORSCHT SOSNOVSKY EXTRACT**

ФИЛАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

Инженер,

Ярославский государственный технический университет.

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ярославский государственный технический университет.

FILATOV ALEXEY VITALIEVICH,

Engineer,

Yaroslavl State Technical University.

PAVLOV ALEXANDER VLADILAVOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Yaroslavl State Technical University.

В работе проведено исследование магнитной восприимчивости экстракта борщевика Сосновского на опытной экспериментальной установке, позволяющей реализовать метод Гюи. Показано, что, используя гравиметрический подход к определению магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ, можно в первом приближении, дать оценку наличия тех или иных ферромагнетиков в органических продуктах растительного происхождения. Показано, что ультрафиолетовое облучение экстракта борщевика Сосновского, применяемое в целях обеззараживания, снижает магнитную восприимчивость сырья для производства препаратов для лечения дерматологических заболеваний людей и животных, поэтому метод, реализуемый в опытной экспериментальной установке, может быть использован, в том числе и для технологического контроля проведения ультрафиолетовой обработки люминесцентных органических продуктов.

The paper investigates the magnetic susceptibility of borscht Sosnowski extract on a pilot experimental setup that allows the implementation of the Huy method. It is shown that using a gravimetric approach to determining the magnetic susceptibility of weakly magnetic substances, it is possible to estimate the presence of certain ferromagnets in organic products of plant origin. It has been shown that ultraviolet irradiation of Sosnovsky borscht extract, used for disinfection purposes, reduces the magnetic susceptibility of raw materials for the production of drugs for the treatment of dermatological diseases of humans and animals, therefore, the method implemented in a pilot experimental facility can be used, among other things, for technological control of ultraviolet treatment of luminescent organic products.

Ключевые слова: магнитная восприимчивость, метод Гюи, экспериментальная установка, образцы растительного происхождения, ультрафиолет.

Key words: magnetic susceptibility, Huy method, experimental setup, samples of plant origin, ultraviolet.

Актуальность исследования.

Все, без исключения, вещества обладают магнитными свойствами, то есть тем или иным способом они реагируют на воздействие внешних магнитных полей, а также могут создавать собственные магнитные поля [1]. Этой гипотезе профессора В. Ф. Бабанина, возглавлявшего много лет кафедру физики Ярославского государственного технического университета, и сегодня привержено большинство сотрудников этой кафедры. Созданная под руководством заведующего кафедрой научная лаборатория физики твердого тела, в которой исследовались магнитные свойства растений и животных, не потеряла актуальности и в настоящее время. Одним из основных направлений автономной кафедральной лаборатории физики является изучение намагниченности различных продуктов, полезных для общества, с целью улучшения характеристик их свойств [2-5].

Материалы и методы.

Известно, что намагниченность \vec{J} магнетика характеризуют магнитным моментом единицы объёма вещества:

$$\vec{J} = \frac{\sum_{k=1}^N \vec{p}_{mk}}{\Delta V} \quad (1)$$

где ΔV – макроскопический малый объём вещества, взятый в окрестности рассматриваемой точки;

\vec{p}_{mk} – магнитный момент отдельного атома.

Суммирование ведётся по всем магнитным моментам атомов, заключенных в объёме.

Принято считать, что в каждой точке магнетика:

$$J = \chi \cdot H \quad (2)$$

где H – напряженность магнитного поля;

χ – характерная для данного магнетика величина, называемая магнитной восприимчивостью.

Иногда рассматривают связь между напряжённостью магнитного поля и магнитным моментом единицы массы или одного моля вещества:

$$M = \chi^* \cdot H \quad (3)$$

в этом случае χ^* называют удельной или молярной восприимчивостью соответственно.

Опыт показывает, что возможны три варианта взаимодействия вещества с внешним магнитным полем: одни вещества слабо отталкиваются от магнита, другие слабо притягиваются, третьи притягиваются сильно. В связи с этим в зависимости от знака и величины магнитной восприимчивости все вещества подразделяются на три группы. К первой из них относятся те, которые выталкиваются из магнитного поля. Для них χ отрицательна и по абсолютной величине имеет порядок $10^{-6} \dots 10^{-4}$ моль⁻¹, а вещества называют диамагнетиками. К ним относятся, например, Cu, Zn, Ag, Au, инертные газы, молекулы многих органических соединений. Второй группе веществ присуще явление слабого выталкивания из магнитного

поля, для них χ положительна и по порядку величины $10^{-5} \dots 10^{-3}$ моль $^{-1}$. Такие вещества называют парамагнетиками (Al, Pt, O₂, NO, водные растворы солей, содержащих ионы переходных элементов и др.). Третью группу веществ, для которых χ велико ($\sim 10^5$ моль $^{-1}$) составляют ферромагнетики. Типичными представителями являются Co, Fe, Ni и др. Для первых двух групп χ не зависит от H, а для последней χ является функцией величины H.

Магнитное поле в веществе описывается вектором магнитной индукции В. По определению $\mathbf{B} = \mathbf{B}(x, y, z, t)$ описывается векторным полем, заданным в каждой точке пространства в зависимости от времени:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{J}) = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H} = \mu_0 \mu \mathbf{H} \quad (4)$$

Здесь $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества,

μ_0 – магнитная постоянная ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м).

Магнитную восприимчивость тел можно измерить либо с помощью методов, основанных на измерении механической силы, которая действует на образец, помещенный в неоднородное магнитное поле, либо с помощью измерения изменения коэффициента взаимно- или самоиндукции катушки, когда в неё вводится исследуемый образец.

К первой группе относится метод Гюи с определением магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ. Этот метод использовался сотрудниками автономной кафедральной лаборатории физики, во главе со Школьниковым Е.Н. Этим коллективом была создана установка по определению магнитной восприимчивости различных образцов растительного происхождения, включая экстракт борщевика Сосновского, который применяется в качестве сырья для производства препаратов для лечения дерматологических заболеваний людей и животных [4].

В представленном методе применялся тонкий и длинный образец, один из концов которого помещают в зазор электромагнита, а другой конец вне зазора, где величиной магнитного поля можно пренебречь. Затем определяли силу, действующую на данный образец. Смещали образец вниз на величину ΔZ . Тогда сила будет равна:

$$F = \Delta W / \Delta Z \quad (5)$$

где ΔW – изменение магнитной энергии системы. Как известно, магнитная энергия рассчитывается по формуле:

$$W = \int \mu \cdot H^2 dV \quad (6)$$

В нашем случае энергия изменяется только в объёме, на который переместился образец, то есть $S \cdot \Delta Z$ (S – площадь поперечного сечения образца), поэтому и интегрирование нужно проводить по этому объёму. Тогда:

$$\Delta W = \frac{\mu_0}{2} \cdot \mu \cdot H^2 S \Delta Z - \frac{\mu_0}{2} \cdot H^2 S \Delta Z = \frac{\mu_0}{2} (\mu - 1) H^2 S \Delta Z \quad (7)$$

Первое слагаемое описывает изменение магнитной энергии внутри образца, второе – изменение магнитной энергии в воздушном пространстве внутри зазора. Значит сила, действующая на образец:

$$F = \Delta W / \Delta Z = \frac{\mu_0}{2} (\mu - 1) H^2 S = \frac{\mu_0}{2} \cdot \chi \cdot H^2 \quad (8)$$

При выводе формулы (8) принято, что напряжённости магнитного поля в образце и в воздухе совпадают, а это справедливо только для образцов, у которых $\chi \ll 1$.

Формула (7) может быть записана в виде:

$$F = kH^2 \quad (9)$$

где $k = \frac{\mu_0}{2} \chi S$

На Рис. 1 представлена схема экспериментальной установки по определению магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ методом Гюи.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Магнитное поле создается электромагнитом (3), величину которого можно изменять изменением электрического тока в обмотках электромагнита (4). Переменный ток от электрической сети поступает на автотрансформатор ЛАТР-1 (1), после которого он выпрямляется диодным мостом и сглаживается конденсатором большой ёмкости. Полученный таким образом постоянный ток питает обмотки электромагнита. Величину этого тока измеряют амперметром (2). Измерение величины тока осуществляется автотрансформатором в пределах от 0 до 300 делений шкалы амперметра, что соответствует изменению величины магнитного поля в пределах от 0 до 385 кА/м. Магнитное поле создается электромагнитом (3), величину которого можно определить при помощи рис. 2.

Рис. 2. График градуировки электромагнита

Исследуемые образцы (5) имеют форму цилиндров. При измерении образцы подвешиваются к одной из чашек весов (6) таким образом, чтобы один конец образца находился точно в центре зазора электромагнита, а другой вне его, где величиной магнитного поля можно пренебречь. Уравновесив весы с помощью разновесов (7), измеряется сила, действующая на образец со стороны магнитного поля.

В качестве образцов использовались пробирки с экстрактом борщевика Сосновского, полученного из листьев этого растения в 2024 году, путем прямого отжима.

Экстракт борщевика Сосновского, который применяется в качестве сырья для производства препаратов для лечения дерматологических заболеваний людей и животных, относится к слабомагнитным веществам. По данным [6] в 100 г листьев борщевика Сосновского содержится 12,6 мг железа, 1,2 мг меди, 2,6 мг марганца, 0,58 мг никеля, 1,9 мг титана, 2,8 мг бора. Ранее проведенные исследования [7; 10], которые были направлены на изучение влияния постоянного электрического тока на скорость роста этого гигантского растения, не дали однозначного положительного результата. Тем не менее, известно [8], что для электрического стимулирования роста растений требуется лишь сориентировать посадки по направлению восток-запад и уложить в меже на небольшой глубине вдоль посадок стальной провод. При длине грядки в 20 метров на электродах появляется разность потенциалов в 25–35 мВ, причем стальной провод лучше укладывать по линии, которая перпендикулярна не магнитной стрелке Земли, а направлению на Полярную звезду. Поэтому представляет практический интерес с позиций, в том числе, решения задачи возможного регулирования роста борщевика Сосновского изучение магнитной восприимчивости экстракта методом Гюи. Использование экстракта борщевика Сосновского, полученного путем прямого отжима из листьев, в качестве источника сырья для производства препаратов для лечения дерматологических заболеваний людей и животных, требует ультрафиолетовой обработки, применяемой в целях обез-

зараживания. В связи с этим были проведены исследования по влиянию жесткого облучения на магнитную восприимчивость экстракта борщевика Сосновского по оптимальному режиму ультрафиолетовой обработки в диапазоне длин волн 205-315 нанометров в течение 5 минут на 50 миллилитров экстракта [5].

В табл. 1 представлены данные магнитной восприимчивости экстракта борщевика Сосновского до ультрафиолетовой обработки (образцы 1-5) и после ультрафиолетовой обработки (образцы 6-10).

Таблица 1. Данные магнитной восприимчивости экстракта борщевика Сосновского до ультрафиолетовой обработки (образцы 1-5) и после ультрафиолетовой обработки (образцы 6-10)

N, п/п	m, мг	$F=m \cdot g$, Н	I, дел.	H, кА/м	H^2 , (кА/м) ²	χ , м ⁻³	k
1	50	0,49	43	4,8	23,04	0,206	0,020
2	100	0,98	66	7,3	53,29	0,185	0,018
3	150	1,47	89	10,0	100,0	0,144	0,014
4	200	1,96	112	10,4	108,16	0,185	0,018
5	250	2,45	135	15,0	225,00	0,103	0,010
6	50	0,49	45	4,9	24,01	0,173	0,020
7	100	0,98	69	7,6	57,76	0,139	0,016
8	150	1,47	101	12,5	156,25	0,078	0,009
9	200	1,96	115	14,8	219,04	0,069	0,008
10	250	2,45	144	15,2	231,04	0,086	0,01

Результаты и обсуждения.

Из Табл. 1 следует, что магнитная восприимчивость образцов (χ) после ультрафиолетовой обработки ниже соответствующих образцов до ультрафиолетовой обработки во всем диапазоне изучаемых масс (m). Это позволяет использовать экспериментальную установку по определению магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ методом Гюи для контроля ультрафиолетовой обработки экстракта борщевика Сосновского. При ультрафиолетовой обработке возможно люминесцентное свечение, когда в ходе процесса образуются возбужденные молекулы, способные люминесцировать при переходе в основное состояние [5; 11]. Возбужденные молекулы могут испускать квант света, при этом согласно формулам (1-3), намагниченность должна снижаться при условии одинаковой напряженностью магнитного поля, так как магнитный момент отдельного атома возбужденной молекулы будет снижаться за счет испускания кванта света.

Похожий метод используется для определения железа в сыворотке крови, в основе которого заложен хемилюминесцентный анализ слабомагнитных веществ [9]. Однако производительность экспериментальной установки по определению магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ методом Гюи для контроля ультрафиолетовой обработки экстракта борщевика Сосновского на порядок выше хемилюминометра LUM-1200, а стоимость на два порядка ниже.

Выводы.

В работе проведено исследование магнитной восприимчивости экстракта борщевика Сосновского на опытной экспериментальной установке, позволяющей реализовать метод Гюи. Показано, что, используя гравиметрический подход к определению магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ, можно дать интегральную оценку наличия ферромагнетиков в органических продуктах растительного происхождения. Показано, что ультрафио-

летовое облучение экстракта борщевика Сосновского, применяемое в целях обеззараживания, приводит к снижению показателя магнитной восприимчивости сырья для производства препаратов для лечения дерматологических заболеваний людей и животных. Метод, реализуемый в опытной экспериментальной установке, может быть использован, в том числе и для технологического контроля проведения ультрафиолетовой обработки люминесцентных органических продуктов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанин, В. Ф. Формы соединений железа в твердой фазе почв.: автореферат диссертации доктора биологических наук: 06.01.03 / Бабанин В.Ф.; - Москва, 1986. - 46 с.
2. Иванов П.А., Погодина Т.В., Филатов А.В., Павлов А.В. Диагностика распределения железа в составе органических форм растительного происхождения на примере картофеля. / Тенденции развития науки и образования, 2022, ноябрь, №91, Ч.6, с.161-164
3. Соколов А.Ю., Мглинец Д.Э., Павлов А.В., Филатов А.В. Диагностика форм и состава железа в цепочках растительного происхождения / Научный журнал «Оригинальные исследования», вып.9, т.13, 2023, с. 22-28.
4. Филатов А. В., Курацапова К. А., Солнцева А. Е., Шакирова Ф. Т., Павлов А. В. "Оценка возможности идентификации фуранокумаринов на универсальном монохроматоре УМ-2 / Научный журнал «Оригинальные исследования», вып. 1, т. 14, 2024, с. 61-68
5. Павлов А.В., Филатов А.В., Шакирова Ф.Т., Соловьев В.В. Пути интенсификации обработки сока борщевика Сосновского физическими методами. / Научный журнал «Наукосфера», Биологические науки, №7(1), 2024.
6. Орлин Н.А. Об извлечении кумаринов из борщевика. / Успехи современного естествознания. 2010. № 3. С. 13-14.
7. Курбонов, М.М. Возможности перспективы управления ростом борщевика Сосновского. / М.М. Курбонов, А.В. Павлов А.В. // Семьдесят шестая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием. 19-20 апреля 2023г. Ярославль: сб. материалов конф. В 3ч. Ч. 1— Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2023, с. 186-188.
8. Дудышев В.П. Планета Земля: природный электрический мотор – генератор и альтернативная чистая энергетика на его основе. // Энергетика и промышленность России, №1 (53) 2005.
9. Образцов, И.В. Оценка функциональной активности нейтрофилов цельной крови методом двухстадийной стимуляции: новый подход к хемилюминесцентному анализу / И.В. Образцов, М.А. Годков, А.М. Полимова, Е.М. Дёмин, Е.В. Проскурникова, Ю.А. Владимиров // Российский иммунологический журнал, 2015, Т.9(18), №4, с.418-425.
10. Pogartseva, Yu. A., & Kauhova, I. E. Preparation of the active pharmaceutical substance “sodium chlorine e6” in the technology of production of drugs for the treatment of malignant neoplasms using a new type of vegetable raw materials. Issues in Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 2024.
11. Vasconcelos I., Fernandes C. Magnetic solid phase extraction for determination of drugs in biological matrices. / TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2017. P. 89. DOI 10.1016/j.trac.2016.11.011.

© Филатов А.В., Павлов А.В., 2025.